

ANALOGIES IN THE LAWS OF ELECTRIC AND MAGNETIC CIRCUITS

I.Subkhonkulov, Sh.Khomitov, D.Nasriddinova

Samarkand State University, Institute of Engineering Physics

Abstract. This paper describes Ohm's and Kirchhoff's laws for electric and magnetic circuits and shows the analogy (similarity) between them.

Similarly, the analogy between electrical resistance and magnetic resistance is fully explained.

Key words: Current, resistance, voltage, electromotive force, magnetomotive force, length, cross-sectional surface, node, contour.

ELEKTR VA MAGNIT ZANJIRLARI QONUNLARIDAGI ANALOGIYALAR

I.Subhonqulov, Sh.Xomitov, D.Nasriddinova

Samarqand davlat universiteti, Muhandislik fizikasi instituti

Annotatsiya. Ushbu ishda elektr va magnit zanjirlari uchun Om va Kirxgof qonunlari bayon etilib, ular o'rtasidagi analogiya (o'xshashlik) ko'rsatib o'tilgan.

Xuddi shunday, elektr qarshilik va magnit qarshilik o'rtasidagi analogiya to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tok kuchi, qarshilik, kuchlanish, elektr yurituvchi kuch, magnit yurituvchi kuch, uzunlik, ko'ndalang kesim yuzasi, tugun, kontur.

KIRISH

Elektr zanjir elektr tokni hosil qilish, uning o'tishini ta'minlaydigan qurilma va ob'ektlarning majmui bo'lib undagi elektromagnit jarayonlar elektr yurituvchi kuch (EYuK) - ε , tok kuchi va kuchlanish tushunchalari bilan ifodalanadi.

Magnit induksiya oqimi o'tadigan va o'zaro tutashadigan magnetiklar to'plami **magnit zanjiri** deb ataladi [1].

Elektr zanjirning bir qismi va to'la zanjir uchun Om qonuni magnit zanjirlari uchun ham o'rinli bo'ladi. O'tkazilgan ko'pgina tajribalarga asoslanib, 1827-yilda Georg Om o'tkazgich uchlaridagi kuchlanishni (o'zgarmas temperaturada: $T = \text{const}$) undagi tok kuchiga nisbati o'zgarmas kattalik ekanligini aniqlagan, ya'ni:

$$I = \frac{U}{R} \quad (1)$$

Berk zanjir uchun ushbu ifoda

$$I = \frac{\varepsilon}{R+R_0} \quad (2)$$

Har qanday murakkab elektr zanjiridagi jarayonlar Kirxgofning birinchi va ikkinchi qonunlari bilan ifodalanadi. **Kirxgofning birinchi qonuni** zanjirning tugunlariga tegishli bo'lib, unga ko'ra zanjirning istalgan tugunida toklarning algebraik yig'indisi nolga teng bo'ladi, ya'ni:

$$\sum I = 0 \quad (3)$$

Kirxgofning 2-qonuni zanjirning berk konturlariga tegishli bo'lib, unga ko'ra elektr zanjirining istalgan berk konturidagi EYuKlarning algebraik yig'indisi kuchlanishlar tushuvining algebraik yig'indisiga teng, ya'ni:

$$\sum \varepsilon = \sum IR \quad (4)$$

Agar konturni aylanib chiqish yo'nalishi bilan tok yoki EYuK yo'nalishi bir xil bo'lsa, u holda (4) yig'indiga tegishli tashkil etuvchilar "musbat" ishora bilan, aks holda esa "manfiy" ishora bilan ifodalanadi.

Elektr va magnit zanjirlarida ayrim (Om va Kirxgof) qonunlarining analogiyasidan, ulardagi ayrim kattaliklarni bir-biri bilan solishtirish natijasida

quyidagi xulosaga kelish mumkin, unga ko‘ra magnit zanjirini ham xuddi elektr zanjiri singari ekvivalent almashinish sxemalar yordamida tasvirlash mumkin. Umumiy holda elektr va magnit zanjirlaridagi o‘xshashlik (analogiya) ni quyidagi jadval ko‘rinishida tasvirlanadi:

	Elektr zanjir	Magnit zanjir
1	EYuK: E [V]	MYuK: $\varepsilon_m = IN$ [A]
2	Elektr toki I [A]	Magnit oqim Φ [Vb]
3	Elektr qarshilik R [Om] , $R = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}$	Magnit qarshilik R_m [1/Gn] , $R_m = \frac{1}{\mu_a} \frac{l}{S}$
4	Om qonuni $I = \frac{U}{R}$	Om qonuni $\Phi = \frac{U_m}{R_m}$
5	Berk zanjir uchun $I = \frac{\varepsilon}{R+R_0}$	Magnit zanjir uchun $\Phi = \frac{IN}{\sum R_m} = \frac{\varepsilon_m}{\sum R_m}$
6	Kirxgofning 1-qonuni $\sum I = 0$	Kirxgofning 1-qonuni $\sum \Phi = 0$
7	Kirxgofning 2-qonuni $\sum \varepsilon = \sum IR$	Kirxgofning 2-qonuni $\sum \varepsilon_m = \sum \Phi R_m$

Klassik o‘quv adabiyotlarda uchraydigan yuqorida qayd etilgan elektr va magnit zanjirlari o‘rtasidagi o‘xshashliklar ayrim kamchiliklarga ega. Masalan, o‘zgarmas tok elektr zanjiridagi R qarshilikda elektr energiya issiqlik energiyasiga aylansa, o‘zgarmas magnit oqimli magnit zanjiridagi R_m qarshilikda energiya magnit maydoni energiyasi ko‘rinishda to‘planadi, ya’ni R_m qarshilik reaktiv element vazifasini bajaradi. Elektr zanjirida UI ko‘paytma quvvat birligida o‘lchansa, magnit zanjirida bu holat bajarilmaydi va hokazo. Demak, elektr va magnit zanjirlaridagi munosabatlar yuqorida qayd etilgan tartibda solishtirilsa, tom ma’nodagi o‘xshashlik (analogiya) yuzaga kelmaydi. Shuning uchun turli (elektr, magnit, mexanik, issiqlik, gidravlik va h.k.) tabiatli zanjirlardagi jarayonlarni bir xil ko‘rinishdagi tenglamalar bilan ifodalash maqsadida professor Zaripov M.F. tomonidan quyidagi analogiya mezonlari taklif etilgan [2].

1. Energetik mezon: Har qanday tabiatli zanjirda kuchlanish va tokning

ko'paytmasi quvvat birligida o'lchanishi lozim, ya'ni: $UI = P [Vt]$.

2. Statik mezon: Har qanday tabiatli zanjirda tokning qarshilikka ko'paytmasi kuchlanishga teng, ya'ni: $IR = U$.

3. Dinamik mezon: Har qanday tabiatli zanjirda tok zaradning vaqt bo'yicha hosilasiga teng, ya'ni: $dt I = dQ$.

Ushbu o'xshashliklarga asoslanib, istalgan tabiatli zanjirni bir xil ko'rinishdagi tenglamalar yordamida ifodalash va hisoblash mumkin bo'ladi.

Solishtirma elektr qarshilik va magnit qarshilik o'rtasidagi analogiya

Elektr zanjirining qarshiligi $R = \frac{l}{\sigma S}$ bo'lganda zanjirdagi Om qonunining formulasini magnit qarshilik formulasi bilan o'xshashligini qarab chiqamiz. Formulagi σ -solishtirma elektr o'tkazuvchanlik. Magnit zanjirlaridagi Om qonunini ifodasidagi magnit qarshilik R_m ni ifodasini qarajak, $R_m = \frac{l}{\mu_a S}$ ekanligini ko'ramiz. Har ikki ifodadagi qarshiliklar l uzunlikka to'g'ri proporsional bo'lib, S ko'ndalang kesim yuzasiga teskari proporsionaldir. Elektr zanjirlaridagi koefitsient $\frac{1}{\sigma}$ magnit zanjirlaridagi koefitsiyent $\frac{1}{\mu_a}$ ga teng.

Magnit zanjirlari uchun Om qonunini ifodalovchi formula quyidagicha.

$$\Phi = \frac{IN}{R_m} \quad (5)$$

Bu qonun asosida magnit oqimi magnit yurituvchi kuchning magnit o'tkazgichning magnit qarshiligiga nisbatiga teng deb hisoblash mumkin. Mashina va apparaturalarda magnit qarshilik kichik bo'lsa kerakli magnit oqimi hosil qilish uchun magnitlovchi g'altakdan shuncha kichik tok o'tkazish kerak bo'ladi.

Magnit qarshilik materialning μ - magnit sindiruvchanlikning oshishi bilan kamayadi. Shuning uchun katta magnit oqimi hosil qilish uchun berilgan magnitoyurituvchi kuch uchun o'zak sifatida magnit sindiravchanligi katta bo'lgan magnitoyumshoq material olinishi kerak.

SI sistemasida magnit qarshilikning o'lchov birligi quyidagiga teng:

$$[R_m] = \frac{[IN]}{[\Phi]} = \frac{[A]}{[Vs]} = \left[\frac{1}{Om * s} \right]$$

Shunga e'tibor qaratish kerakki, magnit sindiruvchanlik μ magnitlantiruvchi H magnit maydon kuchlanganligiga bog'liq o'zgaradi. Magnit maydon induksiyasi esa $B = \mu(H)$ - bog'lanish orqali ifodalanadi.

Shuning uchun magnit qarshilik $R_m(I)$ magnitlantiruvchi tokning nochiziqli funksiyasidan iborat.

Magnit maydon kuchlanganliklari aniqlangach, to'la tok qonunlaridan foydalanib magneto kirituvchi kuch quyidagi formuladan foydalanib topiladi.

$$IN = Hl + H_0 l_0 \quad (6)$$

Bir jinslimas zanjirlar uchun teskari masala ketma - ket yaqinlashish orqali aniqlanadi. Buning uchun zanjirga bir nechta ixtiyoriy magnit oqimlar beriladi va to'g'ri masala kabi ular uchun magnitoyurituvchi kuchlar topiladi. Magnitoyurituvchi kuch va magnit oqimlarning qiymati bo'yicha zanjirning (IN) magnit xarakteristikasi tuziladi va magnitoyurituvchi kuchga mos keluvchi Φ oqim aniqlanadi. Magnit zanjiri uchun magnitoyurituvchi kuch va magnit qarshilikka to'g'ri keluvchi oqimni aniqlaymiz. Buning uchun uchastkalardagi magnit maydon kuchlanganligini oqim orqali ifodalaymiz.

$$H = \frac{B}{\mu\mu_0} = \frac{\Phi}{\mu\mu_0 S}, \quad H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = \frac{\Phi}{\mu_0 S}$$

Bularni 6 - formulaga qo'yib quyidagi ifodani topamiz.

$$IN = \frac{\Phi}{\mu\mu_0 S} l + \frac{\Phi}{\mu_0 S} l_0 \quad (7)$$

yoki

$$IN = \Phi \left(\frac{l}{\mu\mu_0 S} + \frac{l_0}{\mu_0 S} \right) \quad (8)$$

O'zakning va tirqishning magnit qarshiligini $R_m = \frac{l}{\mu_a S}$ bilan ifodalab oxirgi quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

$$IN = \Phi(R_m + R_{om}) \quad \text{yoki} \quad \Phi = \frac{IN}{R_m + R_{om}} \quad (9)$$

(9) formula tarmoqlanmagan bir jinslimas magnit zanjiri uchun Om qonunini ifodalaydi. Formuladan ko'rinadiki, butun zanjir bo'yicha magnit qarshilik ketma - ket ulangan uchastkalarining magnit qarshiligining yig'indisiga teng. Havo uchun magnit sindiruvchanlik $\mu=1$ ga teng bo'lib, havo tirqishidagi magnit qarshilik juda katta bo'ladi va shu hisobdan magnit o'tkazgichdagi oqim kamayadi. Shuning uchun magnit zanjirlarida havo qatlamli tirqish bo'lishi kerakli magnit oqimini hosil qilish magnitoyurituvchi kuchning katta bo'lishini talab etadi.

Magnit zanjirlari uchun Kirxgofning 1- qonuni ifodalovchi formula $\sum \Phi = 0$ bo'lib, quyidagicha ta'riflanadi: ya'ni, tugunda uchrashuvchi magnit oqimlarining algebraik yig'indisi nolga teng.

Magnit zanjirlari uchun Kirxgofning 2- qonuni ifodasi quyidagicha $\sum \varepsilon_m = \sum \Phi R_m$ bunda ε_m - magnit yurituvchi kuch, Φ – magnit oqimi, $\sum R_m$ - to'la magnit qarshilik.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, elektr va magnit zanjirlari qonunlari o'rtasidagi analogiyani bilish bu qonunlarni to'laqonli tushinishga va ulardan amaliy maqsadlarda foydalanishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.Karimov, M.M.Mirhaydarov, G'.R.Shoyoqubov, B.A.Abdullayev va boshqalar "Elektrotexnika va elektronika asoslari" Toshkent "O'qituvchi" 1995-yil. 468 bet.
2. S.F.Amirov, M.S.Yoqubov, N.G'.Jabborov "Elektrotexnikaning nazariy asoslari" Toshkent 2007. 152 bet.